

ANIQLASHGA QO‘LLANILISHI

¹A.A.Fayziyev, ²D.Z.Muxiddinova

¹Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti, f.-m.f.n., dotsent,

²Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti, KI 23-1 gruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210874>

Anotatsiya. Maqolada, matematikaning orthogonal vektorlari nazariyasi yordamida, kundalik bozordan sotib olinadigan oziq-ovqat mahsulotlarini 2023 yil dekabrda bahosiga qaraganda, 2024 yil mart oyidagi bahosi 4 oyda 27,65% ga oshgani aniqlangan.

Kalit so‘zlar : vektor, vektorning koordinatalari, modeli, burchagi, skalyar ko‘paytmasi, ortogonolliqi, avvalgi, keying, bahosi, inflatsiya, poizi, indeksleri.

Annotation. In the article, using the theory of orthogonal vectors of mathematics, it was determined that the price of food products purchased from the daily market in March 2024 increased by 27.65% in 4 months, compared to the price in December 2023.

Key words: vector, coordinates, model, angle, scalar product, orthogonality, previous, keying, price, inflation, poise, indices.

Ishlab chiqarish jarayonlarini muqobil matematik modelini yaratish, shu jarayonlarni rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash bilan bir qatorda, korxonaning iqtisodiy samaradorligini ham baholash imkoniyatini beradi. Matematikada, kundalik hayotimizda, texnikaning har xil sohalarida turli kattaliklar mavjud. Xususan ularning bazilari faqatgina son qiymatlari bilan xarakterlanadi (uzunlik, yuza, hajm, massa va h.k.), ba’zilari esa son qiymatlaridan tashqari, yo’nalishi bilan ham aniqlanadi (kuch, tezlik, tezlanish va h.k.) [1 – 8].

Masalan, kuchni to’la aniqlash uchun, uning son qiymatini bilishdan tashqari, ta’sir etish yo’nalishini ham bilish kerak bo’ladi. Son qiymati va yo’nalishi bilan aniqlanuvchi kattalik vector kattalik deb ataladi. Bizni maqolada, vektor tushunchasidan va uni tatbiqidan foydalanganimiz uchun, qisqacha bektorlar haqidagi zaruriy tushunchalarni keltiramiz.

Fazoda $Oxyz$ Dekart koordinatalar sistemasini olamiz. Koordinata o’qlarining har biri uchun birlik vektorlar(ortlar) kiritiladi. Ox , Oy va Oz o’qlaridagi birlik vektorlarni mos ravishda \vec{i} , \vec{j} , \vec{k} lar bilan belgilaymiz. \vec{a} vektorning Ox , Oy va Oz koordinata o’qlaridagi proyeksiyalari a_x , a_y , a_z shu vektorning koordinatalari deyiladi va $\vec{a} \{a_x, a_y, a_z\}$ ko’rinishida yoziladi. \vec{a} vector o’z koordinatalari va asosiy orlardagi proyeksiyalari yordamida quyidagicha yoziladi(chizma-1):

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} . \quad (1)$$

Chizma-1.

Chizmada $\vec{M_1A} = a_x \vec{i}$, $\vec{M_1B} = a_y \vec{j}$ va $\vec{M_1C} = a_z \vec{k}$ dir). Vektor o’z koordinatalari

bilan to'la aniqlanadi. Uch o'lchovli $\vec{a} \{a_x, a_y, a_z\}$ vektorning uzunligi(moduli) quyidagi (2) formula bilan hisoblanadi:

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \quad (2)$$

Bizga ikkita bektor koordinatalari bilan berilgan bo'lsin $\vec{a} \{a_x; a_y; a_z\}$ va $\vec{b} \{b_x; b_y; b_z\}$. Bu vektorlar uzunliklari bilan, ular orasidagi burchak kosinusining ko'paytmasi \vec{a} va \vec{b} vektorlarning *skalyar ko'paytmasi* deyiladi va $\vec{a} \cdot \vec{b}$ yoki $(\vec{a} \cdot \vec{b})$ kabi yoziladi:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \left(\vec{a}, \vec{b} \right) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \left(\widehat{\vec{a}, \vec{b}} \right) \quad (3)$$

\vec{a} va \vec{b} vektorlar o'zaro perpendikulyar bo'lganda ularning skalyar ko'paytmasi nolga teng bo'ladi (chunki, (3) formulada $\cos \frac{\pi}{2} = 0$) ya'ni, R^3 fazoda vektorlar o'zaro perpendikulyar bo'ladi.

Agar \vec{a} , \vec{b} vektorlarning skalyar ko'paytmasi nolga teng bo'lsa, ya'ni

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0 \quad (4)$$

(4) shartni qanoatlantiruvchi vektorlar ortogonal vektorlar deyiladi.

Bizga koordinatalari bilan $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_k$ vektorlar berilgan bo'lsin. Agar shu vektorlar uchun kamida bittasi noldan farqli C_1, C_2, \dots, C_k son mavjud bo'lib, ular uchun (5)

$$C_1 \vec{a}_1 + C_2 \vec{a}_2 + \dots + C_k \vec{a}_k = 0 \quad (5)$$

shart bajarilsa, $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_k$ chiziqli bog'langan vektorlar deyiladi.

Faraz qilaylik \vec{a} vektor iste'mol qilinadigan mahsulotlarni miqdorlari (birliklari kg yoki donasi), \vec{b} o'tgan vektor 23 ta mahsulotlarni o'tgan 2023 yil dekabr oyidagi bahosi (so'mda), \vec{b} hozirgi vektor 2024 yil mart oyidagi shu 23 ta mahsulotlarni (4-oydan keyingi, so'mda) baholari bo'lsin.

Baho indeksi yuqorida keitirilgan tushunchalar va ma'lumotlar bo'yicha quyidagi formula bilan aniqlanadi ([1]- [5]):

$$p = \frac{\overline{(b_{hoz}; a)}}{\overline{(b_{o't}; a)}} 100\% \quad (6)$$

Baho indeksini \vec{a} va $100 \vec{b}_{hoz} - p \vec{b}_{o't}$ vektorlar o'zaro chiziqli bog'lanma-gan vektorlar bo'lganligidan, ularni skalyar ko'paytmalari nolga teng bo'ladi:

$$p (\vec{b}_{o't}; \vec{a}) = 100 (\vec{b}_{hoz}; \vec{a}), \text{ yoki } (100 \vec{b}_{hoz} - p \vec{b}_{o't}; \vec{a}) = 0$$

Bundan, infliyasiya indeksini aniqlash formulasi quyidagicha bo'ladi:

$$i = p - 100\% = \frac{\overline{(b_{hoz}; \vec{a})}}{\overline{(b_{o't}; \vec{a})}} 100\% - 100\% = \frac{\overline{(b_{hoz} - b_{o't}; \vec{a})}}{\overline{(b_{hoz}; \vec{a})}} 100\% \quad (7)$$

Bu (7) formulani qullanilishiga sonli misol keltiramiz.

Kundalik iste'mol qilinadigan oziq-juvqat mahsulotlarning Toshkent bozorlaridagi o'rtacha baholari taxminan quyidagicha (Jadval-1):

Jadvaldan, \bar{a} - vektorning ikkinchi ustun bo'yicha 23 mahsulot turlari bo'yicha qobul qiladigan qiymatlari 23 ta 1 dan (kg, birlikdan) iborat bo'ladi:

$$\bar{a} (1,1).$$

\bar{b} o'tgan -23 xil oziq-ovqat mahsulotlarini 2023 yil dekabr oyidagi o'rtacha baholari (so'mda):

$$\bar{b} \text{ o'tgan } (2800; 75000; 13500; 10500; \dots, 10000; 10000; 8000).$$

Jadval-1

Iste'mol qilinadigan mahsulotlarning turlari	Iste'mol qilinadigan mahsulot miqdori Birligi (kg, dona)	Birlik mahsulotning (2023 yil dekabr oyidagi) bahosi, so'mda	Birlik mahsulot ning hozirgi (2024 yil mart oyidagi) bahosi, so'mda
1. Non	1	2800	3000
2. Go'sht	1	75000	90000
3. Yog'	1	13500	15000
4. Shakar	1	10500	12000
5. Tuxum	1	1300	1600
6. Gurunch	1	16000	18000
7. Kartoshka	1	4000	5000
8. Piyoq	1	2500	3000
9. Sabzi	1	3000	4000
10. Choy	1	5000	6000
11. Sovun	1	4500	6000
12. Tuz	1	2500	3300
13. Un	1	9000	11000
14. Makaron	1	9500	11000
15. Gurgut	1	1500	3000
16. Mosh	1	12000	15000
17. Ko'katlar	1	1000	3300
18. Karam	1	2500	5000
19. Lavlagi	1	3000	5000
20. Qavoq	1	3000	5000
21. Pomidor	1	10000	15000
22. Bodiring	1	10000	15000
23. Olma	1	8000	13000
Jami xarajat, so'mda	23	210100	268200

\bar{b}_{hozirgi} -vektor bu 23 ta mahsulotlarni 4-oydan keyingi, yani hozirgi vaqtdagi 2024 yil mart oyidagi (soʻmda) baholari:

\bar{b}_{hozirgi} (3000; 90000; 15000;12000;.....,15000;15000; 13000).

Bu maʼlumotlar yordamida baho indeksini hisoblaymiz:

$$p = \frac{(\bar{b}_{\text{hoz}}; a)}{(\bar{b}_{\text{ot}}; a)} 100\% = \frac{268200}{210100} 100\% = 127,65\% .$$

Infliyasiya indeksini (7), yaʼni pulni (soʻmni) qadirsizlangan % ni yuqorida-gi maʼlumotlarda foydalanib hisoblaymiz:

$$i = p - 100\% = \frac{(\bar{b}_{\text{hoz}; \bar{a}})}{(\bar{b}_{\text{ot}; \bar{a}})} 100\% - 100\% = \frac{(\bar{b}_{\text{hoz}} - \bar{b}_{\text{ot}}; \bar{a})}{(\bar{b}_{\text{hoz}; \bar{a}})} 100\% =$$
$$= (127,65-100)\% = 27,65\% .$$

Demak, kunlik isteʼmol qilinadigan 23 ta oziq-ovqat mahsulotlarini bozor-dagi bahosi keyingi 4 oyda 27,65% ga oshgan.

XULOSA

Maqolada, matematikaning ortogonal vektorlar nazariyasidan foydalanib, isteʼmol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlarini bozordan sotib olish bohosi 2023 yil dekabr-dagiga qaraganda, 2024 yil mart oyida oʻrtacha 27,65% ga qimmatlashgani aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. В.Абдалимов, А.А.Файзийев “Математика”. Дарслик. “Илм-зиyo-zakovat”, 518-бет, Toshkent – 2022.
2. О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных «Математические методы в экономике» М. “дис” 2001, 368 стр.
3. Х.Э.Крыньский «Математика для экономистов», М.»Статистика», 1970.
4. Е. Кочович «Финансовая математика с задачами и решениями», Москва, «ФиС», 2004, 380 стр.
5. А.С.Солодовников, В.А.Бабайцев, А.В. Браилов «Математика в экономике», М. «ФиС», 1-том,1998, 220 стр.
6. А.Н. Колесников «Краткий курс математики для экономистов»-М. »ИНФРА-М», 1997, 210 стр.
7. Н.П.Тихомиров «Эконометрика».- Москва: «Экзамен», 2003. – 512 с.
8. А.А. Файзийев, Я. Х. Юлдашев “Статистический анализ и прогнозирование динамики выброшенного в атмосферу загрязняющие вещества города Ташкента Республики Узбекистан”. Журнал исследования и инновации. Том-2, номер-1. Тошкент-2024. Issn: 2181-4058. Doi jurnal 10.56017|2181-4058. 49-57 pej.
9. А.А.Файзийев “Математик статистика”, О’quv qo’llanma. “Илм-зиyo-zakovat”, 218-бет, Toshkent – 2022.

INTERNET MAʼLUMOTLAR.

1. <http://www.ziyonet.uz>
2. <http://www.twirpx.com>
3. http://alea.impa.br/english/index_v12.htm